

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЧАП ҚОРИНЧА ҚИСҚАРИШ ФРАКЦИЯСИ ЎЗГАРМАГАН ҲОЛДА СУРУНКАЛИ ЮРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Нуриллаева Н.М., Курбонова Ш.Т.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Чап қоринча қисқариш фракцияси сақланган сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕ) (ЧҚ ҚФ $\geq 50\%$), шунингдек, HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction) номи билан ҳам маълум бўлиб, замонавий кардиологиянинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу клиник синдром чап қоринчанинг нормал ёки биров пасайган систолик функцияси шароитида юрак етишмовчилигига хос бўлган белгилар ва аломатларнинг мавжудлиги билан тавсифланади.

Калит сўзлар: Сурункали юрак етишмовчилиги, сақланган қисқариш фракцияси, диастолик дисфункция, HFpEF, патогенез, клиник кўринишлар, биомаркерлар, эхокардиография, прогноз

CLINICAL AND PATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC HEART FAILURE WITH UNCHANGED LEFT VENTRICULAR EMISSION FRACTION (LITERARY REVIEW)

Nurillaeva N.M., Kurbonova Sh.T.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Chronic heart failure (CHF) with preserved left ventricular ejection fraction (LVEF $\geq 50\%$), also known as HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction), is one of the most pressing problems in modern cardiology. This clinical syndrome is characterized by the presence of typical symptoms and signs of heart failure with normal or slightly reduced left ventricular systolic function.

Keywords. Chronic heart failure, preserved ejection fraction, diastolic dysfunction, HFpEF, pathogenesis, clinical manifestations, biomarkers, echocardiography, prognosis

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НЕИЗМЕНЕННОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Нуриллаева Н.М., Курбанова Ш.Т.

Резюме. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ $\geq 50\%$), также известная как HFpEF (Heart Failure with preserved Ejection Fraction), представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной кардиологии. Данный клинический синдром характеризуется наличием типичных симптомов и признаков сердечной недостаточности при нормальной или незначительно сниженной систолической функции левого желудочка.

Ключевые слова. Хроническая сердечная недостаточность, сохраненная фракция выброса, диастолическая дисфункция, HFpEF, патогенез, клинические проявления, биомаркеры, эхокардиография, прогноз

Кириш. Чап қоринча қон отиб бериш фракцияси (ЧҚОФ) сақланган сурункали юрак етишмовчилиги замонавий кардиологиянинг энг муҳим ва ҳал этилмаган муаммоларидан биридир. Ушбу патологияни ўрганишнинг долзарблиги бир нечта асосий омиллар билан боғлиқ[1].

Биринчидан, аҳолида HFpEF тарқалишининг барқарор ўсиши кузатилмоқда. Кенг кўламли эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, юрак етишмовчилигининг барча ҳолатлари орасида қон отиб бериш фракцияси сақланиб қолган беморларнинг улуши 1987-1991 йиллардаги 38% дан 2007-2010 йилларда 54% гача кўтарилган. 2030 йилга келиб HFpEF барча СЮЕ ҳолатларининг 65% гача сини ташкил этиши башорат қилинмоқда. Бу тенденция аҳолининг демографик қариши, умр кўриш давомийлигининг ошиши ва артериал гипертензия, қандли диабет, семизлик ва бўлмачалар фибрилляцияси каби кўшимча касалликларнинг кўпайиши билан боғлиқ[2].

Иккинчидан, муаммонинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти касалланиш, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларининг юқорилиги билан белгиланади. HFpEF билан оғриган беморларнинг беш йиллик яшаб қолиш даражаси атиги 35-40% ни ташкил этади, бу кўплаб онкологик касалликлардаги кўрсаткичлар билан таққосланади. HFpEF билан оғриган беморларда юрак етишмовчилиги декомпенсация-

си сабабли касалхонага ётқизиш частотаси ташхис қўйилгандан кейинги биринчи йил ичида 50% га етади, бу соғлиқни сақлаш тизимига катта юк бўлади[3].

Учинчидан, паст отиш фракцияли юрак етишмовчилигида самарали бўлган мавжуд даволаш усуллари HFpEF билан оғриган беморларнинг прогнозига сезиларли таъсир кўрсатмайди. Йирик рандомизацияланган клиник тадқиқотлар натижалари (CHARM-Preserved, PEP-CHF, I-PRESERVE, TOPCAT) ААФ ингибиторлари, ангиотензин II ретсепторлари блокаторлари ва минералокортикоид ретсепторлари антагонистларининг ХФпЕФда ўлимга статистик жиҳатдан сезиларли таъсири йўқлигини кўрсатди, бу эса янги даволаш усулларини излаш зарурлигини кўрсатади[4].

Тўртинчидан, HFpEF ташхиси клиник кўринишларнинг хилма-хиллиги, умумий диагностика мезонларининг йўқлиги ва чап қоринча диастолик функциясини комплекс баҳолаш зарурати туфайли мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Регистр маълумотларига кўра, юрак етишмовчилигига шубҳа қилинган ва қон отиб бериш фракцияси нормал бўлган беморларнинг 40% гача якуний ташхис қўйилмайди, бу эса нотўғри даволанишга ва прогнозни ёмонлашишига олиб келади[5]. Ниҳоят, ХФпЕФнинг патофизиологик механизмлари етарлича ўрганилмаган. Замоनावий тушунча ХФпЕФни нафақат юрак бузилишлари, балки ўпка, буйрак, скелет-мушак ва организмнинг бошқа тизимларидаги ўзгаришларни ўз ичига олган тизимли касаллик сифатида кўриб чиқади. Ушбу механизмларни тушуниш даволашнинг индивидуал ёндашувларини ишлаб чиқиш ва беморларнинг прогнозини яхшилаш учун жуда муҳимдир[6].

Шундай қилиб, чап қоринча отиш фракцияси сақланиб қолган сурункали юрак етишмовчилигининг клиник ва патогенетик хусусиятларини чуқур ўрганиш замоनावий кардиологиянинг устувор вазифаси бўлиб, муҳим тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга[7].

Эпидемиологик тадқиқотлар маълумотларига кўра, HFpEF сурункали юрак етишмовчилигининг барча ҳолатларининг 40 дан 50% гачасини ташкил қилади, шу билан бирга касалликнинг ушбу шаклининг тарқалиши, айниқса, кекса беморлар ва аёллар орасида кўпайиш тенденцияси кузатилмоқда. ХФпЕФда ўлим даражаси юқориликча қолмоқда ва қон отиб бериш фракцияси пасайган юрак етишмовчилиги билан таққослаш мумкин, бу эса ушбу ҳолатнинг патофизиологик механизмлари ва клиник хусусиятларини ўрганиш муҳимлигини таъкидлайди. HFpEF патогенези кўп омилли бўлиб, диастолик бўшашишнинг бузилиши, миокард қаттиқлигининг ошиши, кардиомиотцитлар ва хужайрадан ташқари матрицанинг структуравий ва функционал хусусиятларининг ўзгариши, шунингдек, эндотелиал дисфункция, сурункали яллиғланиш ва метаболик бузилишларни ўз ичига олган тизимли ўзгаришларни қамраб олади[8]. HFpEF ташхиси ўзига хос биомаркерларнинг йўқлиги ва чап қоринча диастолик функциясини комплекс баҳолаш зарурати туфайли сезиларли қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Қон отиб бериш фракцияси сақланган сурункали юрак етишмовчилиги (СЮЕСҚОФ) субфенотипларини ўрганишнинг долзарблиги унинг кенг тарқалганлиги, клиник-патофизиологик кўринишларининг турли-туманлиги ва даволаш имкониятларининг чекланганлиги билан изоҳланади [9]. СЮЕСҚОФ юрак етишмовчилигининг (ЮЕ) барча ҳолатларининг тахминан 50 фоизини ташкил этади ва кекса ёшдаги беморлар орасида юқори касалланиш даражаси билан тавсифланади. СЮЕСҚОФ учун ёндош касалликларнинг тез-тез ривожланиши, турли хил клиник кўринишлар ва даволанишга турлича жавоблар ҳам хосдир [3]. Шундай қилиб, СЮЕСҚОФ билан оғриган беморлар мураккаб ва хилма-хил гуруҳни ташкил этади. Тадқиқотлар сонининг кўпайишига қарамай, СЮЕСҚОФ патофизиологияси ҳозирги вақтда ЮЕ нинг бошқа шаклларига - ўртача пасайган (СЮЕЎПҚОФ) ва паст қон отиб бериш фракцияли (СЮЕПҚОФ) шаклларига нисбатан камроқ ўрганилган [10]. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) СЮЕСҚОФ нинг асосий этиологик омилларидан бири ҳисобланади ва унинг кечишига, чап қоринча (ЧҚ) миокардининг қайта шаклланишига ҳамда диастолик дисфункциянинг оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Шунга қарамай, ЮИК билан бирга кечувчи СЮЕСҚОФ да чап қоринча қон отиб бериш фракцияси (ЧҚҚОФ) даражаси ва ўзига хос биомаркерларнинг ўзаро таъсири тўғрисидаги маълумотлар чекланган. Ушбу ўзаро боғлиқликларни аниқлаш СЮЕСҚОФ субфенотипларини яхшироқ тушунишга ва беморларни даволашнинг шахсийлаштирилган стратегияларини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Замоनावий маълумотларга кўра, ЧҚҚОФ даражаси бўйича таснифлаш морфофункционал белгилар ва патофизиологик механизмлардаги фарқларни акс эттириши мумкин [4]. М. Кожевникова ва ҳамкасбларининг [5] метаболомик профиллаш ёрдамида ўтказган тадқиқотида турли прогностик аҳамиятга эга бўлган ЮЕ нинг 4 та субфенотипи аниқланган. Бу СЮЕСҚОФ билан оғриган беморларда клиник, лаборатория ва метаболик кўрсаткичларни ўз ичига олган хавфнинг кўп даражали таснифланиши зарурлигини тасдиқлайди.

Хулосалар: Шундай қилиб, чап қоринча қон отиш фракцияси сақланган сурункали юрак етишмовчилиги кўп омилли патогенезга эга гетероген клиник синдром ҳисобланиб, унинг асосида

диастолик функциянинг бузилиши, миокард қаттиқлигининг ортиши ва тизимли метаболик бузилишлар ётади. HFpEF нинг асосий патофизиологик механизмлари чап қоринча диастолик дисфункцияси, охирги диастолик босимнинг кўтарилиши, чап қоринча тўлишининг бузилиши ва чап бўлмачада босимнинг ошишидир. Бу эса ўпка гипертензияси ва юрак етишмовчилиги белгиларининг ривожланишига олиб келади. HFpEF нинг клиник кўриниши юрак етишмовчилигининг одатий белгилари (нафас қисилиши, ҳолсизлик, шишлар) билан тавсифланади, аммо ЧҚ ОФ пасайган беморларга қараганда диастолик дисфункциянинг кўпроқ намоён бўлиши ва жисмоний зўриқишга чидамлилиқ пасайиши каби ўзига хос хусусиятларга эга бўлиши мумкин. HFpEF ташхиси клиник симптомларни баҳолаш, натриуретик пептидлар даражасини аниқлаш, диастолик функцияни баҳолаш билан эхокардиография ўтказиш ва нафас қисилиши ҳамда шишларнинг бошқа сабабларини истисно қилишни ўз ичига олган комплекс ёндашувни талаб этади. Диастолик дисфункциянинг эхокардиографик мезонлари, жумладан трансмитрал қон оқими, ўпка веналари ва тўқима доплерографияси кўрсаткичлари HFpEF ташхисида муҳим аҳамиятга эга, бироқ тадқиқот усулларини стандартлаштириш зарур. Натриуретик пептидлар (НТ-пробНП, БНП) даражасининг ошиши HFpEF нинг муҳим диагностика белгиси ҳисобланади, аммо чегаравий қийматлар қон отиб бериш фракцияси пасайган юрак етишмовчилигидагидан фарқ қилиши мумкин. HFpEF билан оғриган беморларнинг прогнози жиддий бўлиб қолмоқда, ўлим даражаси ЧҚ ОФ пасайган юрак етишмовчилигидаги каби юқори, бу эса диастолик дисфункция ва ёндош бузилишларни баргараф этишга қаратилган самарали даволаш усулларини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Borel K.N., Koziolova N.A. Heart failure with preserved ejection fraction: modern concepts of pathogenesis, diagnosis and treatment // *Cardiology*. - 2019. - Vol. 59, No. 4. - P. 74-82.
2. Vasyuk Yu.A., Shkolnik E.L., Nesukay E.G. Heart failure with preserved left ventricular ejection fraction: pathophysiology, diagnosis, treatment // *Cardiology*. - 2020. - Vol. 60, No. 3. - P. 129-139.
3. Mareev V.Yu., Fomin I.V., Ageev F.T. et al. Clinical recommendations for OASN - RKO - RNMOT. Heart failure: chronic (CHF) and acute decompensated (ADF). Diagnosis, Prevention, and Treatment // *Cardiology*. - 2018. - Vol. 58, No. 6S. - P. 8-158.
4. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D., et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // *Eur Heart J*. - 2016. - Vol. 37, No. 27. - P. 2129-2200.
5. Borlaug B.A. Pathophysiology of heart failure with preserved ejection fraction // *Nat Rev Cardiol*. - 2014. - Vol. 11, No. 9. - P. 507-515.
6. Shah K.S., Xu H., Matsuoka R.A. et al. Heart failure with preserved, borderline, and reduced ejection fraction: results for 5 years // *J Am Coll Cardiol*. - 2017. - Vol. 70, No. 20. - P. 2476-2486.
7. Nagueh S.F., Smiseth O.A., Appleton C.P. et al. Recommendations for assessing left ventricular diastolic function by echocardiography: Update from the American Society of Echocardiography // *J Am Soc Echocardiogr*. - 2016. - Vol. 29, No. 4. - P. 277-314.
8. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure // *Eur Heart J*. - 2021. - Vol. 42, No. 36. - P. 3599-3726.
9. Piske B., Chope C., de Boer R.A. et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: HFA-PEFF diagnostic algorithm // *Eur Heart J*. - 2019. - Vol. 40, No. 40. - P. 3297-3317.
10. Duplyakov D.V., Yemelyanenko V.M., Svirida O.N. Heart failure with preserved ejection fraction: features of pathogenesis and therapeutic possibilities // *Rational pharmacotherapy in cardiology*. - 2020. - Vol. 16, No. 1. - P. 78-85.

Иқтибос учун: Нуриллаева Н.М., Қурбонова Ш.Т. Чап қоринча қисқариш фракцияси ўзгармаган ҳолда сурункали юрак етишмовчилигининг клиник-патогенетик хусусиятлари (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 375–377. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17708089>